

**XXII НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ – 2024»**

**XXII NATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
"INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION
AND ENTREPRENEURSHIP – 2024"**

**СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS**

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ»

SECTION "CURRENT ISSUES IN PHYSICS"

<i>Варнавских, С. М.</i> Актуальные проблемы школьного и вузовского образования по физике на современном этапе.....	6
<i>Землякова, Е. С., Слежкин, В. А., Кострина, А. А., Сухих, С. А., Самусев, И. Г., Брюханов, В. В.</i> ИК-спектроскопия экстрактов цветков бархатцев (<i>Tagetes Patula</i> L.) в триглицеридах жирных кислот и этаноле	11
<i>Корнева, И. П.</i> Исследование оптических характеристик судовых моторных масел в магнитном поле рефрактометрическим методом	17
<i>Кострина, А. А., Артамонов, Д. А., Землякова, Е. С., Самусев, И. Г., Цибулькинова, А. В., Слежкин, В. А.</i> Абсорбционная динамика комплексных образований экстракта бархатцев <i>Tagetes Patula</i> L. и дигидрохлорида мезопорфирина IX.....	22
<i>Куприянова, Г. С., Молчанов, В. В., Северин, Е. А.</i> Магнитно-резонансная релаксометрия как метод идентификации и диагностики кестамидов и полимеров изоляции коаксиальных кабелей.....	30
<i>Курицкий, М. С., Кострина, А. А., Зозуля, А. С., Артамонов, Д. А., Цибулькинова, А. В.</i> Наносекундная лазерная абляция крупноразмерных наночастиц иттербия с поглощением в ультрафиолетовой области	37
<i>Синявский, Н. Я., Мершиев, И. Г.</i> Исследование деградации углеводородов судовых моторных масел	44

**СЕКЦИЯ «ХИМИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ»**

**SECTION "CHEMISTRY OF INTEGRATED TECHNOLOGIES
OF NATURAL RAW MATERIAL"**

<i>Бабич, О. О., Задорожная, А. П., Куликова, Ю. В.</i> Динамика изменения свойств тростника при получении микрокристаллической целлюлозы.....	52
<i>Белых, О. А.</i> Элементный состав омелы белой – полуэпифита древесных растений г. Калининграда	56
<i>Булычев, А. Г., Егорова, К. В., Лизоркина, О. А.</i> Химико-биологический анализ грунта и фильтрата полигона твердых бытовых отходов.....	60

Булычев, А. Г., Лазарева, Э. С. Исследование состава пигментов фресок кирхи 14 в. Св. Барбары в п. Храброво Калининградской области методами ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа	66
Воротников, Б. Ю., Булычев, А. Г., Соклаков, В. В., Рачкова, Н. А. Биоинженерные решения в рыбохозяйственной отрасли	70
Муравьева, Н. А., Куликова, Ю. В. Бабич, О. О. Технология получения угольных сорбентов из дешевого сырья и оценка их свойств	75

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК»

SECTION "MODERN PROBLEMS OF AGRICULTURAL SCIENCES"

Безбородова, Н. А., Томских, О. Г., Романова, А. С. Лабораторные исследования клостридий крупного рогатого скота на территории Уральского региона.....	82
Вертель, Г. Э., Баркова, А. С. Личинки черной львинки как перспективный кормовой белок для обогащения рационов цыплят-бройлеров	87
Григорович, Л. М., Ноздрачева, Н. А., Козинец, Т. С. Особенности интенсивной технологии возделывания озимой пшеницы (<i>Triticum aestivum</i> L.) в агроклиматических условиях Калининградской области.....	91
Гуревич, А. С. Продуктивность и качество урожая томата обыкновенного в защищенном грунте в условиях Калининградской области.....	98
Давыденко, С. Г., Шиленко, А. А., Кунцова, М. Н., Гудь, В. А., Шилов, С. Д. Экспресс-метод оценки питьевой воды и водных ресурсов	102
Дорофеева, В. В., Рудковский, В. А. Особенности функционирования зернопродуктового комплекса АПК в современных условиях	107
Макарова, А. Н., Григорович, Л. М., Козаченко, И. С. Исследование видового состава грибных патогенов в посевах озимой пшеницы (<i>Triticum aestivum</i> L.).....	112
Соколова, О. В., Зубарева, В. Д. Анализ распространения генетических детерминант антибиотикорезистентности и вирулентности <i>s. Aureus</i> и <i>e. Coli</i> с использованием разработанных тест-систем.....	117
Троян, Т. Н., Руднев, А. А. Оценка эдафотопических условий придорожной территории в агрофитоценозе озимой пшеницы (<i>Triticum Aestivum</i> L.)	125
Шкуратова, И. А. Петрова, И. М. Морфологическая характеристика поджелудочной железы поросят в возрасте до 4-х месяцев	131

СЕКЦИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»

SECTION "TECHNOSPHERE SAFETY, ENGINEERING SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT"

Барташевич, Ю. И., Станкевич, Т. С. Анализ причин несчастных случаев на производстве, произошедших в результате эксплуатации транспортных средств при добыче полезных ископаемых в Магаданской области	136
Гречкина, Е. С., Станкевич, Т. С. Оборудование безопасности для дорожных транспортных средств при перевозке опасных грузов	141
Гришина, Е. И., Станкевич, Т. С. Организация и технология ведения аварийно-спасательных работ при чрезвычайной ситуации с проливом аммиака в результате дорожно-транспортного происшествия.....	146

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК»

SECTION "MODERN PROBLEMS OF AGRICULTURAL SCIENCES"

УДК 619; 001.891.53; 616-002.14

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛОСТРИДИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

¹Безбородова Наталья Александровна, канд. ветеринар. наук, старший научный сотрудник

²Томских Оксана Григорьевна, канд. ветеринар. наук, старший научный сотрудник

³Романова Алиса Сергеевна, канд. техн. наук, старший научный сотрудник

^{1,2,3}ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН»,
Екатеринбург, Россия, e-mail: info@urnivi.ru

Приведены данные лабораторной диагностики молекулярно-генетических исследований на выявление ДНК *Cl. perfringens*, *Cl. difficile* в биологических пробах, взятых у коров из сельскохозяйственных предприятий, находящихся территории Уральского региона, в период с 2020 по 2024 гг. Проведённый ПЦР-анализ показал наличие в 244 отобранных пробах 42 % ДНК клостридий. При этом ДНК *Cl. difficile* выявлена в 57,1 % проб, *Cl. perfringens* в 42,9 % проб и в сочетании *Cl. Perfringens* + *Cl. difficile* в 41,9 %. Выявленные в пробах *Cl. difficile* обладали генами бинарного токсина (CDT) в 55,0 % случаев, генами токсина В в 48,9 % случаев и токсина А в 32,4 % случаев. В биологическом материале обнаружено сочетание нескольких токсигенных *Cl. difficile* – А + В + + CDT в 10,2 % проб, А + CDT в 8,8 % проб, единично токсинотипы (А + В / В + CDT), нетоксигенные в 21,0 % проб. При анализе лабораторных исследований и клинических данных установлено, что ДНК токсигенной *Cl. difficile* чаще выделяли из фекалий от телят с признаками диареи (67, 4%), единично у коров с острой кишечной инфекцией. В патматериале от павших коров ДНК *Cl. difficile* выявлена в 22,9 % случаев с наличием *E. coli* и бактерий группы *Salmonella*. При этом *Cl. dificile* обладала токсигенностью в единичных случаях, а в 99,9 % случаев была токсин-отрицательной. ПЦР-диагностика позволила выявить ДНК клостридий, вызывающих кишечные токсикоинфекции у крупного рогатого скота.

Клостридии - это анаэробные, палочковидные, грамположительные бактерии, способные образовывать споры. Род *Clostridium* включает в себя более сотни известных видов, включая высокопатогенные, такие как *Cl. botulinum*, *Cl. chauvoei*, *Cl. haemolyticum*, *Cl. oedematiens*, *Cl. perfringens*, *Cl. septicum*, *Cl. sordellii*, *Cl. sporogenes*, *Cl. tetani* и *Cl. histolyticum*, вызывающие серьезные заболевания - столбняк, газовую гангрену, бродзот, некротический гепатит, анаэробную энтеротоксемию и т.д. [1, 3, 8, 11].

Патогенные анаэробные микроорганизмы, вызывающие клостридиальные заболевания, широко распространены в природе, преимущественно в почве, они также обитают в кишечнике животных и людей. Большинство клостридиальных заболеваний являются токсикоинфекциями. Их основное воздействие на макроорганизм связано с выработкой высокоактивных токсинов в процессе роста, наряду с другими патогенными факторами, такими как гиалуронидаза, лецитиназа, коллагеназа и гемолизина [1, 6].

В настоящее время, несмотря на специфические профилактические меры против большинства инфекций и наличие химиотерапевтических препаратов и антибиотиков, клостридиальные заболевания остаются значительной проблемой, вызывающей существенные экономические потери на сельскохозяйственных предприятиях [7, 10].

Клостридиальную инфекцию подразделяют на виды: нейротоксические (ботулизм, столбняк), гистотоксические (газовая гангрена, клостридиальный миозит) и энтеротоксические (*Cl.perfringens* тип А-Е, *Cl.difficile*) в зависимости от целевой ткани и патогенной экспрессии [2, 3].

Среди энтеротоксических клостридий важное место занимает *Cl. perfringens*. Возбудитель является основной причиной некротического и геморрагического энтерита и энтеротоксемии как у людей, так и у животных. *Cl. perfringens* широко распространена в окружающей среде, подразделяется на пять токсинотипов (А, В, С D и Е) в зависимости от их способности продуцировать различные токсины и внеклеточные ферменты. Энтеротоксемия, вызванная *Cl. perfringens*, характеризуется высокой летальностью, некротическими и геморрагическими поражениями кишечника, поносами и неврологическими расстройствами у животных [3, 5, 9].

Clostridium difficile – спорообразующий анаэробный патоген, изоляты которого продуцируют энтеротоксин А, кодируемый геном *cdtA*, цитотоксин В, кодируемый геном *tcdB* и бинарный токсин CDT, за который отвечают два участка гена (*cdtA* и *cdtB*), ответственные за повышенную адгезию к кишечному эпителию [2].

Для борьбы с клостридиальными заболеваниями крупного рогатого скота применяются такие меры, как постоянный мониторинг инфекции, лабораторная диагностика, своевременная вакцинация поголовья, необходимые лечебные мероприятия и постоянная дезинфекция [2, 3].

Клиническая лабораторная ветеринарная диагностика играет ключевую роль в программе контроля за анаэробными инфекциями. Новые лабораторные методы, технологии помогают выявлять патогенные изоляты клостридий и прогнозировать риски распространения анаэробных заболеваний [2].

Цель исследований – провести лабораторную диагностику клостридий *Cl. perfringens*, *Cl.difficile*, циркулирующих на предприятиях Уральского региона.

Материалы и методы: Работа проведена в отделе ветеринарно-лабораторной диагностики и испытательной лаборатории и в лаборатории вирусных инфекций на базе Уральского НИВИ – структурного подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 0532-2021-0007 «Изучение структуры антигенного пейзажа возбудителей эмерджентных инфекций сельскохозяйственных животных, биологических особенностей механизмов их взаимодействия с макроорганизмом».

В период с 2020 по 2023 гг. на ПЦР-исследования поступило 244 пробы биоматериала от крупного рогатого скота из 21 сельскохозяйственного предприятий, расположенного на территории Уральского региона.

Объект исследования – крупный рогатый скот: телята, телки, нетели, стельные коровы, дойные коровы, биоматериал.

Биоматериал: кал, раневые секреты абсцессов, смывы с раневых поверхностей кожных покровов, смывы из цервикального канала, кусочки плаценты; образцы патологического материала от погибших телят и коров – кусочки сердца, печени, почек, селезенки, легких, рубца, сычуга, сетки; кусочки внутренних органов от абортированных плодов.

ДНК выделяли с помощью наборов «Diatom DNA Prep 200» (ООО «ИзоГен», Москва). ПЦР-диагностику проводили с применением тест-систем «РеалБест-Вет ДНК *Clostridium difficile*/*Clostridium perfringens*». Типизацию клостридий на наборе реагентики «РеалБест-Вет ДНК *Clostridium difficile* *tcdA/tcdB/CDT*» (АО «Вектор-Бест», Москва). Амплификацию в режиме реального времени осуществляли на приборе QuantStudio 5 (США), термоциклера Applied Biosystems 2720 (Сингапур).

Для обработки полученных данных использовали программу MicrosoftExcel, входящую в пакет программ MicrosoftOfficePro19.

Результаты исследований

Результаты ПЦР-исследований показали, что из 244 поступивших на исследования проб в 105 (42 %) была выявлена ДНК клостридий. ДНК *Cl. difficile* выявлена в 57,1 % проб, *Cl. perfringens* в 42,9 % проб (Рис. №1). В сочетании наличия ДНК *Cl. perfringens*+*Cl.difficile* в 41,9 % проб.

Рис. 1. Диагностика методами ПЦР *Cl. perfringens*, *Cl. difficile* в биопробах от крупного рогатого скота на территории Уральского региона, 2020 – 2024 гг.

Чаще всего в пробах, где выявляли ДНК *Cl. difficile*, присутствовали гены бинарного токсина (CDT) – в 55,0 % случаев, а также гены токсина В – в 48,9 % и токсина А – в 32,4 % случаев. В образцах выявляли сочетание нескольких видов токсигенных *Cl. difficile* – токсинотипы А+В+CDT в 10,2 % проб, А+CDT в 8,8 % проб, единично токсинотипы - А+В/В+CDT. Нетоксигенные *Cl. difficile* встречались в 21,0 % случаев.

Встречаемость *Cl. difficile* и *Cl. perfringens* в исследуемом биологическом материале от крупного рогатого скота была разной по годам, что представлено на рисунке №2. При этом встречаемость в пробах ДНК *Cl. difficile* всегда была выше на 24-30 %.

Рис. 2. Встречаемость ДНК *Cl. difficile* и *Cl. perfringens* в исследуемом биологическом материале от крупного рогатого скота по годам (2020-2024 гг.)

При сопоставлении данных лабораторных исследований и клинических случаев было установлено, что ДНК токсигенной *Cl. difficile* чаще обнаруживали в фекалиях от телят с признаками диареи (67,4%), единично у коров с острой кишечной инфекцией. От павших коров в пробах ДНК *Cl. difficile* выявляли в 22,9 % случаев в сочетании с *E. coli* и бактерий группы *Salmonella*. При этом в исследуемых пробах *Cl. difficile* обладала единично токсигенностью, в 99,9 % проб данная бактерия была токсинотрицательной. Единично ДНК *Cl. perfringens* и *Cl. difficile* выявляли из раневых секретов абсцессов, со смывов с раневых поверхностей кожных покровов задних конечностей у коров, соскобов из цервикального канала и из образцов патологического материала от павших телят и коров.

Проведенная лабораторная диагностика позволила выявить ДНК клинически значимых анаэробов, с возможностью определения основ возбудителей кишечных токсикоинфекций у крупного рогатого скота.

Выводы

В результате проведенных ПЦР-исследований выявлено, что из 244 поступивших проб в 42 % выделена ДНК анаэробных бактерий, при этом ДНК *Cl. difficile* обнаруживалась в 57,1 % проб, а ДНК *Cl. perfringens* в 42,9 % проб, сочетание ДНК *Cl. perfringens*+*Cl.difficile* в 41,9 % проб. При этом *Cl. difficile* обладала фторами вирулентности - ген бинарного токсина (CDT) в 55,0 % случаев, ген токсина В в 48,9 % и токсина А в 32,4 % случаев. В образцах обнаруживали несколько ДНК токсигенных *Cl. difficile* (А+В+CDT, А+CDT, А+В/В+CDT). Нетоксигенные *Cl. difficile* встречались в 21,0 % случаев.

При анализе эпизоотических, клинических и лабораторных данных было выявлено, что ДНК *Cl. difficile* токсигенных видов чаще обнаруживали в фекалиях от телят с признаками диареи в 67,4% проб, единично у коров с острой кишечной инфекцией. В патологическом материале от коров ДНК *Cl. difficile* встречалось в 22,9 % случаев с обнаружением ДНК *E.coli* и бактерий группы *Salmonella*. Данная *Cl. dificile* обладала единично токсигенностью, а в 99,9 % случаев токсин-отрицательной. Единично выделена ДНК *Cl. perfringens*+*Cl.difficile* из раневых секретов абсцессов, со смывов с раневых поверхностей кожных покровов, соскобов из цервикального канала и из образцов патологического материала о павших животных.

Проведенная лабораторная диагностика с применением современных молекулярно-генетических методов позволила выявить ДНК клинически значимых токсигенных клостридий *Cl. perfringens* и *Cl.difficile* из биологических проб, поступавших из сельскохозяйственных организаций Уральского региона, с возможностью выявления основных опасных возбудителей кишечных токсикоинфекций у крупного рогатого скота.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бадеева, О.В. Доминирующее место Clostridium в спектре изолированных культур / О.В. Бадеева, В.Н. Макарова, М.В. Корюкина, И.Н. Симанова // Ветеринария Кубани. – 2023. – №2. – С. 10-12.
2. Безбородова, Н.А. Особенности метаболического профиля коров при клостридиозах / Н.А. Безбородова, А.И. Белоусов, О.В. Соколова [и др.] // Ветеринария. – 2023. – № 9. – С. 17-22. – DOI 10.30896/0042-4846.2023.26.9.17-22.
3. Данилюк, А.В. Распространенность и видовое разнообразие клостридий - возбудителей анаэробных инфекций крупного рогатого скота / А.В. Данилюк, А.В. Капустин // Труды Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко. - 2019. - № 81. - С. 19-26. DOI: 10.30917/ATTPRINT-2019-10.
4. Ёылдырым, Е.А. Патогенные клостридии в кормах как источник заражения жвачных / Е.А. Ёылдырым, Л.А. Ильина, В.А. Филиппова [и др.] // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2023. – № 107. – С. 214-222. – DOI 10.21515/1999-1703-107-214-222.
5. Судоргина, Т.Е. Клостридиозы крупного рогатого скота: характеристика основных возбудителей, меры профилактики и борьбы (обзор, часть 2) / Т.Е. Судоргина, Т.И. Глотова, С.В. Котенева [и др.] // Ветеринария. – 2023. – № 6. – С. 3-8. – DOI 10.30896/0042-4846.2023.26.6.03-08.
6. Судоргина, Т.Е. Частота выделения бактерий Clostridium spp. и их ассоциаций при различных формах клостридиоза крупного рогатого скота / Т.Е. Судоргина, Т.И. Глотова, А.В. Нефедченко [и др.] // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. – 2024. – Т. 54, № 3. – С. 55-62. – DOI 10.26898/0370-8799-2024-3-6.
7. Compiani, R. Prevention of the main Clostridial diseases in cattle / R. Compiani, S. Grossi, L. Lucini, C.A. Sgoifo Rossi // Large Animal Review. – 2021. - № 27. – P. 51-56.
8. Goossens, E. Rethinking the role of alpha toxin in Clostridium perfringens-associated enteric diseases: a review on bovine necro-haemorrh / E. Goossens, B.R. Valgaeren, B. Pardon, F. Haesebrouck, R. Ducatelle, P.R. Deprez, V.F. Immerseel // Vet Res. – 2017. – №48 (1). – P. 9.
9. Lorenzo, J.M. Main Groups of Microorganisms of Relevance for Food Safety and Stability: General Aspects and Overall Description / J.M. Lorenzo, P.E. Munekata, R. Dominguez, M. Pateiro, J.A. Saraiva, D. Franco // Innovative Technologies for Food Preservation. – 2018. – P. 53-107.
10. Rossetto, O. Botulinum neurotoxins: genetic, structural and mechanistic insights / O. Rossetto, M. Pirazzini, C. Montecucco // Nature Reviews Microbiology. – 2014. - № 12. - P. 535-549.

LABORATORY DIAGNOSIS OF CLOSTRIDIUM IN CATTLE OF THE URAL REGION

¹Bezborodova Natalia Aleksandrovna, Candidate of Veterinary Sciences, Senior Researcher

²Tomskikh Oksana Grigorievna, Candidate of Veterinary Sciences, Senior Researcher

³Romanova Alisa Sergeevna, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher

^{1,2,3}FSBSI "Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre,
Ural Branch of Russian Academy of Sciences", Ekaterinburg, Russia,
e-mail: info@urnivi.ru

This paper presents results on Cl. perfringens, Cl. difficile laboratory detection in biological samples obtained from cows from farms of the Ural region in the period from 2020 to 2024. Clostridium DNA were detected by PCR in 244 samples – 42 %. Cl. difficile was detected in 57.1 % of samples, Cl. perfringens in 42.9 % of samples and Cl. Perfringens + Cl. difficile combination in 41.9 %. Cl. difficile detected in samples had binary toxin (CDT) genes in 55.0% of cases, toxin B genes in 48.9% of cases and toxin A genes in 32.4 % of cases. A combination of several toxigenic Cl. Difficile –A + B + CDT was found in 10.2 % of samples, A + CDT in 8.8 % of samples, single toxinotypes (A + B / B + CDT) and non-toxic Cl. difficile in 21.0 % of samples. When analyzing laboratory studies and clinical data, it was established that the DNA of toxigenic Cl. difficile was more often isolated from feces from calves with signs of diarrhea (67.4 %) and from cows with acute intestinal infection. In pathological material from fallen cows, Cl. difficile DNA was detected in 22.9 % of cases with the presence of E. coli and Salmonella bacteria. At the same time Cl. dificile was toxigenic in a few cases, and was toxin-negative in 99.9 % of cases. PCR diagnostics made it possible to identify the DNA of clostridia causing intestinal toxic infections in cattle.